

Resumo Expandido

DOI: 10.5281/zenodo.16499020

RELATOS DE VIOLÊNCIAS CONTRA A MULHER: REDES SOCIAIS COMO ESPAÇO DE COMPARTILHAMENTO

Andressa Helena Quirino¹; Laura Cristina Eiras Coelho Soares²

Resumo: A Violência Contra a Mulher (VCM) e a Violência Entre Parceiros Íntimos (VPI) podem ser difíceis de serem relatadas por mulheres. A internet tornou isto possível, sem que haja a identificação da mulher. Objetivou-se compreender os tipos de Violência Patrimonial (VP) em relatos de mulheres. Na Análise Documental de um ano das postagens no Instagram “Acervo de Relatos, Mas Ele Nunca Me Bateu”, foram identificadas 66 posts, organizados em três categorias: aspectos do relacionamento; tipos de VP; presença de outras violências. Os resultados mostram relacionamento íntimo de namoros/casamentos, havendo violências relacionadas aos filhos, uso de álcool, impedimento de rede de apoio, dependência emocional/econômica, e impacto na saúde mental da mulher. Foram encontradas tanto VP, questão de objetos/bens, quanto Abuso Financeiro, afetando o dinheiro da mulher, e Abuso Econômico, por controle e exploração do homem sobre economias, como também sabotagem no emprego/estudo de suas parceiras. Também foi observada a presença de outras violências junto a situações com VP. Compreende-se que a VP é constante na VPI, trazendo impactos para as mulheres. A presença de outras violências e o isolamento da rede de apoio corroboram para continuidade da violência, sendo necessários outros estudos.

Palavras-chave: Violência Patrimonial. Violência Entre Parceiros Íntimos. Instagram. Rede de Apoio.

REPORTS OF VIOLENCE AGAINST WOMEN: SOCIAL NETWORKS AS A SPACE FOR SHARING

Abstract: Violence Against Women (VAW) and Intimate Partner Violence (IPV) can be difficult for women to report. The internet has made this possible, without the woman being identified. The aim was to understand the types of Property Violence (PV) reported by women. A one-year documentary analysis of posts on Instagram “Acervo de Relatos Mas Ele Nunca Me Bateru” identified 66 posts, organized into three categories: aspects of the relationship; types of PV; presence of other forms of violence. The results show intimate dating/marriage relationships, with violence related to children, alcohol use, impediment to a support network, emotional/economic dependence, and impact on the woman's mental health. Both VP, the issue of objects/goods, Financial Abuse, affecting the woman's money, and Economic Abuse, through the man's control and exploitation of savings, as well as sabotage of their partners' employment/studies, were found. The presence of other forms of violence was also observed alongside situations involving VP. It is understood that IPV is a constant, impacting on women. The presence of other forms of violence and isolation from the support network corroborate the continuity of violence, and further studies are needed.

Keywords: Patrimonial Violence. Intimate Partner Violence. Instagram. Support Network.

¹Mestranda em Psicologia, Universidade Federal de Minas Gerais, andressahquirino.psi@gmail.com, ORCID <https://orcid.org/0000-0001-7210-7091>.

²Pós-doutora no Programa de Pós-graduação em Direito da PUC Minas, Docente do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, laurasoespsi@yahoo.com.br, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0859-7625>.

Objetivos

Objetivou-se realizar uma classificação dos tipos de Violência Patrimonial (VP) em relatos de mulheres sobre Violência Contra a Mulher (VCM) e Violência Entre Parceiros Íntimos (VPI).

Metodologia

Foi realizada uma Análise Documental a partir de postagens no perfil do Instagram “Acervo de Relatos Mas Ele Nunca Me Bateu”. Visto ser uma análise de documentos, o presente estudo não teve necessidade passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa. De acordo com os critérios de inclusão e exclusão, foram identificadas 66 *posts* referentes à VP, dentre o período de um ano de postagens 30 de janeiro de 2023 a 30 de janeiro de 2024. Pela Análise de Conteúdo (Bardin, 2016), os achados puderam ser organizados em três tópicos: aspectos do relacionamento; tipos de VP; e presença de outras violências.

Considerações Finais

Compreende-se que a VP é constante dentro da VPI, mesmo que invisibilizada, ela traz impactos para as mulheres vítimas, sendo encontradas diferentes formas de sua expressão. Sua presença envolveu tanto bens e objetos, pela VP, quanto Abuso Financeiro, diretamente afetando o dinheiro da mulher, principalmente quando elas possuíam trabalho, e Abuso Econômico, abrangendo o controle do homem sobre questões econômicas do relacionamento, a exploração deste sobre as economias da casa e a sabotagem no emprego e estudo de suas parceiras, limitando suas possibilidades de trabalho das mulheres. Por fim, a presença de outros tipos de violência na relação (física, psicológica, moral e sexual) esteve em concomitância de situações com a VP. As características do relacionamento íntimo influenciaram na permanência da mulher na relação abusiva, que teve sua saúde mental afetada decorrente das vivências de violências. A presença de outras violências, junto à VP, e o isolamento da rede de apoio são fatores que corroboram para a continuidade das violências contra a mulher em um relacionamento, sendo necessários mais estudos que entrem mais detalhadamente essa questão, principalmente observando a questão do gênero nessa relação.

Referências Bibliográficas

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016.

Como citar esse trabalho:

QUIRINO, Andressa Helena; SOARES, Laura Cristina Eiras Coelho. Relatos de violências contra a mulher: redes sociais como espaço de compartilhamento. In: *Anais do IV Vivendo Sem Violência* (Resumo expandido). Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO câmpus - Cidade Universitária, out. 2024, p. 248-249. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16499020>.